

Efecto del campo electromagnético sobre la fermentación alcohólica mediante una levadura de *Theobroma cacao*

E. J. Melgar-Urbina^{1*}, Y. Córdova-Bautista¹, M. E. Ojeda-Morales¹, J. G. Álvarez-Ramírez¹, W. Calderón-De la Cruz¹

¹Laboratorio de Biotecnología, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa Km 1. Colonia La Esmeralda CP 86400 Cunduacán, México.

*edwinjavier.iq@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La aplicación adecuada de campos electromagnéticos a sistemas biotecnológicos es una alternativa prometedora para optimizar los bioprocesos. En esta investigación, se estudió el efecto del campo electromagnético sobre la fermentación alcohólica utilizando una levadura (ML1) aislada del mosto de cacao forastero (*Theobroma cacao* L.). Los campos electromagnéticos estudiados fueron 1, 3 y 5 mT. Para evaluar el efecto del campo electromagnético se estableció un diseño experimental completamente aleatorizado (DCA) con un ANOVA al 95% de confianza y prueba de medias de diferencia mínima significativa (LSD). Y para determinar la tasa máxima de crecimiento (μ_{max}) de la levadura, su cinética de crecimiento fue ajustada al modelo de Gompertz modificado. Se encontraron diferencias estadísticas significativas ($p \geq 0.05$) por efecto del campo electromagnético para las μ_{max} con valores de 0.078, 0.1 y 0.09 para 1, 3 y 5 mT, respectivamente y el rendimiento máximo de etanol alcanzado fue del 47.7 % para 3 mT.

Palabras clave: cacao, levadura, etanol, fermentación, campo electromagnético.

Abstract

The proper application of electromagnetic fields to biotechnological systems is a promising alternative in order to optimize bioprocesses. In this research, the effect of the electromagnetic field on alcoholic fermentation was studied using a (ML1) yeast isolated from the foreign cocoa must (Theobroma cacao L.). The studied magnetic fields were 1, 3 and 5 mT. In order to evaluate the effect of the electromagnetic field an experimental design completely randomized (DCA) was established with a 95% confidence ANOVA and the significant minimum difference test was applied (LSD). And in order to determine the maximum growth rate (μ_{max}) of the yeast, its growth kinetics was adjusted to the modified Gompertz model. Significant statistical differences were found ($p \geq 0.05$) by the effect of the electromagnetic field for the μ_{max} with values of 0.078, 0.1 y 0.09 para 1, 3 y 5 mT, respectively, and the maximum reached performance of ethanol was of 47.7% for 3 mT.

Key words: cocoa, yeast, ethanol, fermentation, electromagnetic field.

Introducción

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es una planta tropical, domesticada por las culturas prehispánicas mesoamericanas. Los mayas y aztecas además de utilizarlo como bebida también empleaban sus granos como moneda. Los Olmecas fueron los primeros que comenzaron a cultivar el cacao en México, posteriormente extendió a las poblaciones mayas (600 A.C.) y los aztecas (1400 A.C.). La planta tiene una altura promedio de 6 m, hojas relucientes de hasta 30 cm de longitud y pequeñas flores que se forman en el tronco y en las ramas. Las mazorcas de cacao tienen forma ovalada de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro. Las semillas de cacao son de sabor amargo, color púrpura o blancuzco [1]. El cacao (*T. cacao* L.) es uno de los productos agrícolas y culturales más importantes en los trópicos mexicanos [2].

De acuerdo con el Comité Sistema Producto Cacao Nacional A.C. los procesos industriales solo utilizan las semillas, desperdiciándose la pulpa, la cual puede ser utilizada para la obtención de productos como jalea de cacao, alcohol y vinagre, nata y pulpa procesada, evitando así el desperdicio de esta [3]. La pulpa de cacao contiene principalmente fructosa y glucosa en concentraciones de 40-80 mg/g, que se fermentan en alcohol, principalmente por levaduras y metabolizado por bacterias a ácido láctico, ácido acético y manitol. Los pH iniciales de la masa de la pulpa de grano de cacao son bajos (3.3 a 4.0), debido a que contiene 5-40 mg/g de ácido cítrico, lo cual favorece el crecimiento de las levaduras [4].

En la última década se ha tratado de optimizar el proceso de fermentación alcohólica variando parámetros de temperatura, pH, azúcares totales en los diferentes tipos de cacao, aireación-oxígeno, agitación y shock térmico [5], sin embargo, una de las tecnologías que podría abaratar costos por tiempo es la aplicación de campos electromagnéticos durante la fermentación.

El efecto que los campos magnéticos ejercen sobre el crecimiento celular ha sido estudiado desde el punto de vista biofísico, pero su aplicación a la biotecnología no se ha estudiado de forma profunda [6]. Los efectos del campo electromagnético tienen una importancia medular para la industria alimentaria, ya que la mayoría de los metabolitos de interés industrial están asociados al crecimiento de los microorganismos que los producen [7]. Entre las ventajas que el uso de los campos magnéticos ofrece, se encuentran: mínima degradación de atributos organolépticos y nutricionales, menores requerimientos de energía que la empleada en procesos térmicos [8]. Con base en el conocimiento del efecto que los campos magnéticos ejercen sobre los microorganismos, resulta de interés desarrollar sistemas que, haciendo uso de los campos electromagnéticos, estimulen el crecimiento de microorganismos de importancia industrial, lo que podría redundar en la disminución de los tiempos de fermentación, aumento en los rendimientos y disminución de costos en procesos como la producción de cerveza, vino, pan, derivados lácteos, productos farmacéuticos, enzimas, entre muchos otros [6]. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto del campo electromagnético en el crecimiento poblacional microbiano y en la producción de alcohol etílico sintetizado por una levadura aislada del mosto de cacao forastero (*Theobroma cacao* L.).

Metodología

Muestra

La recolección de las mazorcas de cacao forastero (*Theobroma cacao* L.) se realizó en una hacienda cacaotera ubicada en el poblado Coronel Gregorio Méndez Magaña (C-28) de Cárdenas, Tabasco, México, cuyas coordenadas geográficas son: 18°01'36.09"N y -93°30'22.39"W. Las mazorcas de cacao forastero maduras fueron seleccionadas al azar y cortadas de forma transversal con el fin de extraer las semillas. Después, se colocaron en bolsas de polietileno donde fueron previamente etiquetadas y almacenadas de manera manual y aleatoria. Posteriormente, se transportaron al laboratorio de biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) para su posterior procesamiento.

Identificación de la levadura ML1 a nivel celular

La cepa utilizada en esta investigación fue proporcionada por el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La cual fue reactivada en jugo de cacao para su identificación celular. La morfología celular de la cepa se analizó por microscopía electrónica de barrido (MEB), la preparación de las muestras consistió de la siguiente manera: después de lavar la biomasa 4 veces a 5,000 rpm, la biomasa sedimentada se colocó sobre una lámina de aluminio de 4 x 4 cm. Posteriormente, se fijó con glutaraldehído (C₅H₈O₂) al 2 % y se deshidrató sucesivamente con diluciones de etanol al 30, 50, 70, 90 y 100%. Finalmente, la muestra se mantuvo en el desecador por 24 horas. Seguidamente se procedió a observar su morfología en condiciones de alto vacío y bajo voltaje en un microscopio electrónico de barrido JEOL Modelo 6010-LA [9]. Para el procesamiento de imágenes se utilizó el software InTouchScope™.

Construcción de bobina electromagnética

Se diseñó una bobina electromagnética con la finalidad de generar diferentes campos electromagnéticos (1, 3 y 5 mT). Para la construcción de la bobina se necesitó un carrete de plástico de 6 cm de alto y 5 cm de diámetro, el cual se enrolló con 3,000 vueltas de alambre de cobre calibre 18, para generar un potencial eléctrico de 30 V. Posteriormente, la inductancia y resistividad de la bobina elaborada se midió usando un medidor LCR marca BK PRECISION modelo 889A, el cual fue de 219 mH y 67.5 ohm, respectivamente. Posteriormente, se construyó una curva de calibración de campo electromagnético. Se comprobó el potencial eléctrico máximo de la bobina, el cual fue de 30 volts y esta permaneció constante. La intensidad de corriente eléctrica A (amperios), fue variando del 0.010 a 0.3 A, con intervalos de 0.010.

Diseño experimental

Para el bioensayo se estableció un diseño experimental unifactorial completamente aleatorizado (DCA), donde la variable independiente es la magnitud del campo electromagnético. Las variables dependientes (Y) son: tasa máxima de crecimiento específico, tasa de consumo de sustrato y rendimiento de alcohol etílico. Los tratamientos

fueron tres magnitudes de campo electromagnético: 1, 3 y 5 mT. A los resultados obtenidos se les aplicó la prueba ANOVA de una-vía para un nivel de confianza del 95% y para determinar la diferencia entre tratamientos se aplicó la prueba de diferencia mínima significativa (LSD). El modelo lineal bajo el que se realizó el análisis estadístico se describe como sigue:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_j + e_{ij} \quad (1)$$

Donde, Y_{ij} es la puntuación del i sujeto bajo el j tratamiento, μ es la media global de los datos experimentales, $\alpha_j(\mu_j - \mu)$ es el efecto del j nivel del tratamiento, $e_i (Y_{ij} - \mu_j)$ es el error experimental asociado a la i unidad experimental bajo el j tratamiento. Los datos obtenidos fueron analizados en el software MINITAB®19 Versión 19.1.0.0.

Construcción y operación de los biorreactores

Como puede observarse en la Figura 1, el bioensayo constó de tres tratamientos y tres réplicas. Por cada tratamiento se diseñó con un campo electromagnético distinto (1,3 y 5 mT). Para magnetizar el agua se usaron dos matraces erlenmeyer con capacidad nominal de 2 L, el primer matraz contenía la fuente agua destilada estéril, y ensamblada en la boca de este matraz se colocó la bobina previamente diseñada. Una manguera de hule de 1 cm de diámetro pasaba por dentro de la bobina, de tal manera que el agua se magnetizara; el agua se succionaba por medio de una bomba durante tres segundos, y se transportaba al segundo matraz. Con una jeringa estéril se extraían 20 mL del agua magnetizada del segundo matraz, y se agregaban a cada uno de los matraces de los tratamientos cada 6 h. Esta acción se repetía cambiando el amperaje de la fuente de poder para cada uno de los tratamientos (1mT, 3 mT y 5 mT).

Los tratamientos consistían de matraces erlenmeyer de 500 mL con tres repeticiones. Cada biorreactor contenía jugo de cacao pasteurizado más 5 g/L de NH_4NO_3 como fuente de nitrógeno, y se adicionaron 50 mL de solución fisiológica que contendrían la levadura ML1. Se determinó la densidad óptica inicial de operación a 600 nm (DO_{600}). Posteriormente para medir el crecimiento de las levaduras se extrajeron muestras de cada biorreactor cada dos horas hasta alcanzar el inicio de la fase estacionaria del crecimiento microbiano. La determinación de CO_2 se realizó por el método de incubación en medio cerrado con 10 mL de NaOH 2N. La fermentación se llevó a cabo en sistemas batch a 30 °C, en condiciones anaerobias.

Figura 1. Unidades experimentales con campo electromagnético.

Métodos analíticos

El crecimiento de la levadura ML1 se determinó empleando el método de espectrofotometría UV-VIS a 600 nm propuesto por Fujiwara *et al.* [10]. La biomasa generada durante la fermentación de la levadura ML1 fue transformada a concentración en sólidos volátiles suspendidos: SVS (mg/L) = (DO₆₀₀ - 0.019)/0.945. Los azúcares totales se determinaron por el método fenol-ácido sulfúrico usando glucosa como estándar [11]. Finalmente, la determinación de CO₂ generado durante la fermentación se realizó por el método de incubación en medio cerrado propuesto por Guerrero *et al.* [12].

Estequiometría y rendimiento del producto

El rendimiento de bioetanol (C₂H₆O) fue determinado mediante un balance elemental de electrones para la ecuación 1 [13].

Para el balance de electrones no se considera al O₂, NH₃, CO₂ y H₂O como aceptores de electrones. Por lo que el balance general queda expresado por la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \text{Número de electrones disponibles en el sustrato} \\ = \text{Número de electrones disponibles en la biomasa} \\ + \text{Número de electrones disponibles en el producto} \end{aligned} \quad (3)$$

Esta relación puede ser escrita de la siguiente manera:

$$w\gamma_S = c\gamma_B + fj\gamma_P \quad (4)$$

El término w es el número de átomos de carbono en el sustrato, j es el número de átomos de carbono en el producto, γ_S y γ_P son el grado de reducción del sustrato y producto, c y f son coeficientes estequiométricos de la ecuación 1.

En la fermentación, existe una relación entre productos y sustrato consumido, esta relación es conocida como rendimiento estequiométrico ($Y_{producto,sustrato}$), y permite obtener de manera experimental cualquiera de los coeficientes estequiométricos de la ecuación 1. Empleando esta definición para la cantidad de CO₂ producido por sustrato consumido, se obtiene la siguiente ecuación que permite obtener el coeficiente d de la reacción global:

$$Y_{CO_2S} = \frac{g \text{ CO}_2 \text{ producido}}{g \text{ sustrato consumido}} = \frac{d (\text{Peso molecular del CO}_2)}{\text{Peso molecular de C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} \quad (5)$$

Como se ha mencionado anteriormente, se puede emplear esta definición para la determinar directamente los coeficientes estequiométricos f y c . Pero se prefiere conocer el coeficiente d del CO₂, debido a que los microorganismos respiran continuamente, por lo que, medir la tasa de respiración celular mediante el CO₂ producido, es el índice más confiable durante el crecimiento microbiano [13].

Empleando la asignación fraccional propuesta por Doran [13], a la ecuación 3 se obtiene:

$$1 = \frac{c\gamma_B}{w\gamma_S} + \frac{fj\gamma_P}{w\gamma_S} \quad (6)$$

Si para la ecuación 6, consideramos que solo se forma el bioetanol para obtener un rendimiento teórico máximo se obtiene:

$$f_{max} = \frac{w\gamma_S}{j\gamma_P} \quad (7)$$

Por lo que al conocer el coeficiente estequiométrico f de la ecuación 1, se obtiene el rendimiento neto de bioetanol en la fermentación:

$$\text{Rendimiento} = \frac{f}{f_{\max}} \quad (8)$$

Resultados

Identificación celular de la levadura ML1

La cepa microbiana codificada ML1 fue caracterizada en su morfología externa a nivel celular (Figura 2), en el cual se observa que es del género *Saccharomyces cerevisiae*, con un diámetro de 3 μm , superficie lisa con elevación convexa de forma circular y borde entero.

Figura 2. Micrografía (SEM) de la levadura ML1.

Rendimiento y cinética de crecimiento

Conocer la cinética de crecimiento de un microorganismo de interés biotecnológico es indispensable, ya que facilita entender bajo que etapa se generan los productos de interés. En esta investigación los datos de crecimiento de la levadura ML1 fueron ajustados mediante una regresión no lineal con el modelo de Gompertz modificado [14], con un nivel de confianza de 95 % (Figura 3). La regresión para el modelo de Gompertz modificado fue altamente significativa ($p < 0.01$) y el coeficiente de determinación (R^2) mayor a 0.94.

La tasa máxima de crecimiento (μ_{\max}) para los tratamientos fueron 0.078, 0.10 y 0.09 para 1, 3 y 5 mT respectivamente. Para el tratamiento a 1 mT la fase Lag presentó una duración de 4.28 h, después la fase exponencial se mantuvo durante 11.72 h (Figura 3a). Para el tratamiento a 3 mT la fase Lag presentó una duración de 7.73 h, después la fase exponencial se mantuvo durante 13.691 h (Figura 3b). Para el tratamiento a 5 mT la fase Lag presentó una duración de 4.98 h, después la fase exponencial se mantuvo durante 14.02 h (Figura 3c).

Figura 3. Curva de crecimiento microbiano de la levadura ML1 con aplicación de campo electromagnético a intensidades de: a) 1mT, b) 3 mT y c) 6 mT.

Tabla 1. Rendimiento de etanol a diferentes campos electromagnéticos.

Intensidad de campo electromagnético	Tiempo (h)	μ_{MAX}	$Y_{C_2H_6O,S}$	$Y_{CO_2,S}$	Tiempo de crecimiento celular (h)		% Rendimiento de etanol
					Fase Lag	Fase exp	
1 mT	16	0.078	0.365	0.369	4.28	11.72	36.6
3 mT	21.42	0.1	0.477	0.461	7.73	13.691	47.7
5 mT	19	0.09	0.424	0.443	4.98	14.02	42.4

Efecto del campo electromagnético sobre la tasa máxima de crecimiento

La aplicación adecuada de campos electromagnéticos a sistemas biotecnológicos puede ser benéfico para estimular el crecimiento y la actividad de microorganismos de importancia industrial. Goldsworthy *et al.* [15] menciona que los campos magnéticos pueden activar las partículas coloidales del sustrato, haciendo que estas remuevan parte del calcio (Ca) unido a los fosfolípidos de las membranas plasmáticas, incrementando su permeabilidad y de esta forma, afectando el crecimiento de los microorganismos. Las tasas máximas de crecimiento fueron obtenidas en función de campo electromagnético a la que fue estimulada la levadura ML1. El ANOVA indicó que existen diferencias significativas ($p \leq 0.05$) en cuanto a la magnitud del campo electromagnético aplicado. Con la prueba de medias LSD se generaron tres grupos (a, ab, b), siendo el grupo principal el tratamiento (T3) con $0.096/h \pm 0.007$ de tasa máxima de crecimiento. Esto indica que el campo electromagnético (5 mT) como factor de operación en el agua magnetizada usada para la fermentación estimula el crecimiento de la levadura ML1 (Figura 4). Zapata *et al.* [6] menciona que el crecimiento de *S. cerevisiae* es afectado al exponerla a un campo magnético variable. El efecto que genera el campo depende de su densidad, frecuencia y del tiempo de exposición, y puede ser para estimular el crecimiento o para inhibirlo, en el cual menciona que la mejor combinación de las variables para estimular el crecimiento se encuentra en 20 mG, 100 kHz y 30 s empleándolo directamente al microorganismo. Al respecto Madigan *et al.* [16] menciona que el crecimiento de los microorganismos depende de diversos factores como: pH, nutrientes, condiciones ambientales y fisiológicas.

Tabla 2. ANOVA del crecimiento de la levadura ML1 a 1 mT.

	DF	Suma de cuadrados	Media de cuadrados	Valor F	Prob>F
Regresión	4	12.18816	3.04704	330.51867	2.67487E-10
Residual	10	0.09219	0.00922		
Total no corregido	14	12.28035			
Total corregido	13	1.50963			

Tabla 3. ANOVA del crecimiento de la levadura ML1 a 3 mT.

	DF	Suma de cuadrados	Media de cuadrados	Valor F	Prob>F
Regresión	4	14.26314	3.56579	474.27031	4.46974E-11
Residual	10	0.07518	0.00752		
Total no corregido	14	14.33833			
Total corregido	13	1.7575			

Tabla 4. ANOVA del crecimiento de la levadura ML1 a 5 mT.

	DF	Suma de cuadrados	Media de cuadrados	Valor F	Prob>F
Regresión	4	13.52141	3.38035	654.9184	8.99514E-12
Residual	10	0.05161	0.00516		
Total no corregido	14	13.57302			
Total corregido	13	1.61379			

Figura 4. Tasas máximas de crecimiento (μ_{max}) para 1, 3 y 5 mT.

Trabajos a futuro

Evaluar el rendimiento de alcohol etílico variando el pH, temperatura y la fuente de Nitrógeno y comparar la cinética de crecimiento mediante los modelos matemáticos: Three-phase linear, Logistic, Richards y Baranyi.

Conclusiones

El crecimiento de la levadura ML1 presenta las tres fases de la cinética de crecimiento microbiano. El comportamiento de la cinética de la levadura ML1 bajo estímulo de campos electromagnéticos puede explicarse con el modelo de Gompertz modificado ya que el coeficiente de determinación es mayor que 0.94. El rendimiento de alcohol etílico calculado por estequiometría de la reacción metabólica es mayor cuando la fermentación es estimulada a un campo electromagnético de 3 mT. El rendimiento en la biomasa medido en función en la tasa máxima de crecimiento es favorecido a 5 mT.

Referencias

- [1] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, "Cacao (*Theobroma cacao* L.)", 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/snics/acciones-y-programas/cacao-theobroma-cacao-l>
- [2] J. J. Díaz, J. O. Díaz, F. Saturnino, M. R. Rendón, y R. Tellez, "Cacao in Mexico: Restrictive factors and productivity levels", *CHILEANJAR*, vol. 74, no. 4, pp. 397-403, jul. 2014.
- [3] L. A. Mejía, O. Argüello, *Tecnología para el mejoramiento del sistema de producción de cacao*. Colombia: CORPOICA, 2000.
- [4] M. Y. Fernández, T. Balzarini, P. C. Borges, P. Evrard, L. C. Vuyst, y D. H.-M, "The environmental and intrinsic yeast diversity of Cuban cocoa bean heap fermentations", *International Journal of Food Microbiology*, vol. 233, pp. 34-43, jun. 2016.
- [5] A. Guillaume, A. Thorigné, Y. Carré, J. Vinh, y L. Levavasseur, "Contribution of proteases and cellulases produced by solid-state fermentation to the improvement of corn ethanol production", *Bioresources and Bioprocessing*, vol.6, no. 7, pp. 1-12, febr. 2019.
- [6] J. E. Zapata, M. Hoyos, y G. Moreno, "Acción de un campo magnético sobre un cultivo aireado de *Saccharomyces cerevisiae*", *Interciencia*, vol. 30, no. 7. pp. 409-413, jul. 2005.

- [7] C. M. Daza, y E. A. Tapia, "Diseño de procesos poscosecha y evaluación de la fermentación mediante levaduras para cacao nacional", tesis de licenciatura, Facultad de ingenierías y Ciencias Agropecuarias, UDLA, Ecuador, 2017.
- [8] M. Calderón, M. L. San Martín, M. F. Barbosa, G. V. Swanson, y B. G. "Métodos no térmicos para procesamiento de alimentos: variables e inactivación microbiana", *Brazilian journal of food technology*, vol. 1, no. 2, pp. 3-11, dic.1998.
- [9] S. G. González, M. R. Ruíz, y E. M. Hernández, "*Guía de microscopía*". México: UNAM, 2003.
- [10] H. Fujiwara, S. Soda, M. Fujita, y M. Ike, "Kinetics of bisphenol A degradation by *Sphingomonas paucimobilis* FJ-4. J.", *Biosci. Bioeng*, vol. 122, no. 3. pp. 341-344, mar. 2016.
- [11] M. Dubios, K. Gilles, J. Hamilton, P. Rebers, y F. Smith, "Colorimetric method for determination of sugars and related substances", *Anal. Chem*, vol. 28, no. 3. pp. 350-356, mar. 1956.
- [12] P. Guerrero, R. Quintero, V. Espinoza, G. Benedicto, y M. Sánchez, "Respiración de CO₂ como indicador de la actividad microbiana en abonos orgánicos de lupinus", *Terr. Latin*, vol. 30, no. 4, pp. 355-362, dic. 2012.
- [13] P. Doran, "*Bioprocess Engineering Principles*". 2 ed. USA: Academic Press, 2013.
- [14] H. Liu, N. Chen, C. Feng, S. Tong, y R. Li, "Impact of electro-stimulation on denitrifying bacterial growth and analysis of bacterial growth kinetics using a modified Gompertz model in a bio-electrochemical denitrification reactor", *Bioresource Technology*, vol. 196, pp. 123-128, jul. 2015.
- [15] A. Goldsworthy, H. Whitney, y E. Moris, "Biological effects of physically conditioned water", *Interciencia*, vol. 33, no. 7, pp. 409-413, sept. 1998.
- [16] M.T. Madigan, J. M. Martinko, K. S. Bender, D. H. Buckerly, y D. A. Stahl, "*Biología de los microorganismos*". 14a ed. España: Pearson, 2017.